

2. Корнеева, В.М. Современные методы управления рисками на предприятиях / В.М. Корнеева, С.В. Пупенцова // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2020. – № 2(40). – С. 33-38. – DOI 10.18324/2224-1833-2020-2-33-38. – EDN YJKDEJ.

3. Малюгина, Т.В. Риски: понятие, общая классификация, виды и методы анализа / Т.В. Малюгина // Молодой ученый. – 2019. – № 23(261). – С. 269-272. – EDN AFBSMP.

4. Петрушевская, В.В. Структурно-аналитический обзор риска по функциональным идеям и положениям развития / В.В. Петрушевская, А.В. Саенко // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 3(56). – С. 29-38. – EDN LONHUY

5. Петрушевская, В.В. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия с учетом фактора риска / В.В. Петрушевская, К.В. Шарый, В.Л. Сорокотягина // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2021. – № 2(34). – С. 26-31. – EDN DWMRHK.

6. Статистика и показатели предпринимательства в России в 2022 году – исследование по отраслям. – 2022. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://f.partnerkin.com/blog/allinfo/izmenenie_v_biznes_sfere?ysclid=lcron2n44g88849293

УДК 336.744

DOI

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА

**Верига А.В.,
д-р экон. наук, профессор,
професор кафедры учета и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

**Сажникова Я.В.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Рассмотрены сущность криптовалютного рынка и история появления первой криптовалютной биржи, изучены особенности, возможности и принцип работы таких бирж. Проведён анализ преимуществ и недостатков топ-10 лучших криптовалютных бирж, а также обзор правового статуса криптовалют в странах мира.

***Ключевые слова:** криптовалюта, цифровая валюта, биткоин, блокчейн, криптовалютная биржа, криптовалютный рынок.*

CURRENT STATE OF THE WORLD CRYPTOCURRENCY MARKET

**Veriga A. V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of the Department of
Accounting and Audit
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

**Sazhnikova Ya. V.,
student EP «Master»,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The essence of the cryptocurrency market and the history of the appearance of the first cryptocurrency exchange are considered, the features, capabilities and principle of operation of such exchanges are studied. An analysis of the advantages and disadvantages of the top 10 best cryptocurrency exchanges was carried out, as well as an overview of the legal status of cryptocurrencies in the countries of the world.

***Keywords:** cryptocurrency, digital currency, bitcoin, blockchain, cryptocurrency exchange, cryptocurrency market.*

***Постановка задачи.** В настоящее время существует необходимость оценки возросшего интереса инвесторов к нетрадиционным финансовым инструментам, минимизации юридических рисков в экосистеме криптографии и масштабируемой инфраструктуре блокчейна. Изначально запуск системы криптоиндустрии был основан на идеях замены существующих традиционных финансовых структур и создания альтернативной денежно-финансовой системы, которая обеспечила бы более чёткую анонимность, конфиденциальность и автономию.*

Анализ последних исследований и публикаций. Экономический, правовой, экологический аспекты развития рынка криптовалют рассматривали в своих исследованиях и внесли существенный вклад в исследование данной проблематики Акимов О.М., Башилов Б.И., Берман А., Галкина М.В., Дулатова Н.В., Зубкова М.Н., Ларина О.И. и другие авторы [1-6]. Однако стремительное развитие видов и рынка криптовалют, изменение инвестиционного климата требуют дальнейших исследований.

Актуальность. Популярность криптовалют стремительно растёт. Пользование любой криптовалютой позволяет приобретать её в сети Интернет из произвольной точки мира, свободно продавать и покупать за неё валюту, товары, работы и услуги, а также она является эффективным способом извлечения прибыли.

Цель статьи – рассмотреть сущность и группы криптовалютных бирж, возможности и принцип их работы, рейтинговые позиции, а также проанализировать правовой статус рынка криптовалюты в разных государствах.

Изложение основного материала исследования. Криптовалютная биржа – это специальная виртуальная платформа, которая позволяет производить торгово-обменные операции с фиатными и цифровыми деньгами и непосредственно криптовалютами, осуществлять покупку и продажу биткоинов, используя обыкновенную банковскую карточку, или же, наоборот, продавать имеющиеся электронные деньги с целью получения взамен долларов, рублей, фунтов, евро и иной валюты.

После запуска в 2008 году технологии блокчейн, ознаменовавшего появление первой успешной цифровой валюты Биткоин, появилась необходимость в поиске решения задачи торговли с её использованием.

Первая криптовалютная биржа, имевшая название Bitcoin Market, появилась 6 февраля 2010 года. Данный сервис имел ограниченные возможности, поэтому представителями криптовалютного сообщества «первопроходцем» считается биржа Mt.Gox (от англ. Mount Gox), созданная Джедом МакКалемом (англ. Jed McCaleb) в 2007 году и изначально имевшая другую специализацию. Как криптобиржа она начала функционировать 17 июля 2010 года. Эта биржа стала единственным на тот момент сервисом, предназначенным для купли/продажи и обмена

виртуальной валюты. Уже через год (осенью 2011 года) ежедневный объем торгов достиг 27,5 тысяч биткоинов (BTC) [2].

На пике своей работы в 2013 году биржа Mt.Gox обслуживала порядка 70% всех биткоин-транзакций. К тому времени на крипторынке торговалось всего 10 цифровых валют. Сегодня официально на 933 биржах мира продается уже более 9 тыс. видов криптовалют и токенов, капитализация составляет \$ 1219,8 трлн [7], и эти данные непрерывно обновляются, демонстрируя устойчивую тенденцию роста.

Криптовалютные биржи подразделяются на три основные группы:

биржи, которые производят манипуляции с различными типами цифровых монет (биткоин, лайткоин, эфириум, солана, кардано и т.д.) и обменивают их между собой;

биржи, которые обменивают криптовалюты на мировые валюты (доллар, евро, рубль и т.д.);

биржи, выполняющие полный комплекс манипуляций с криптовалютой (объединяют функции первой и второй групп).

С развитием криптовалютных бирж грань между типами биржевых площадок постепенно стирается, поскольку почти все виды таких бирж выполняют весьма широкий спектр операций в разных направлениях и обладают большим функционалом.

Для современных криптовалютных бирж характерно следующее:

рост возможностей криптовалютных площадок одновременно с ростом их рейтингов и популярности, иными словами, расширяется выбор виртуальных монет, с которыми можно проводить торгово-обменные операции;

возможность, на более популярных площадках, вывода монет на электронные кошельки, опять же, позволяя пользоваться огромным количеством видов виртуальных и фиатных денег;

возможность ведения торгово-обменных операций без необходимости верификации и раскрытия личности;

наличие различных уровней безопасности личных кабинетов пользователей, т.е. где-то может быть запрошен только пароль, а где-то требуется двухфакторная идентификация;

наличие высокого уровня суточных объёмов торгов;

наличие дополнительных функций, таких как возможность участия в реферальных программах, маржинальная торговля и начисление процентов на хранимую криптовалюту.

Криптовалютная биржа, в сравнении с валютной и фондовой биржами, имеет ряд отличий [1]:

на криптовалютных биржах применимо пользование парной валютой, т.е. в зависимости от вида и специализации биржи может использоваться пара цифровых монет (BTC/ETH), или же цифровая валюта к мировой (BTC/USD), следовательно, наблюдается особенность прогноза роста или спада валюты: если верхняя валюта начинает расти или нижняя падать, то это говорит о росте самой пары;

наличие высокой волатильности, которая может дать рост котировки валют на 1000%, что обеспечит высокий уровень прибыли, но и рост риска падения валюты;

сложность в получении информации об изменениях и колебаниях курсов, поскольку данные о криптовалютах размещаются только на специализированных порталах и в блогах;

высокая эффективность технического анализа, который компенсирует наличие повышенной волатильности и облегчает трейдерам построение прогнозов котировок;

стимул ценообразования на бирже путём имитации трейдерами выброса большого количества монет, привлекая таким образом участников других бирж.

Детальное изучение принципа работы криптовалютных бирж показывает следующее:

на начальном этапе работы на криптовалютной площадке требуется регистрация, подразумевающая ввод логина и пароля, а также электронной почты, в дальнейшем же, возможно, может понадобиться полная идентификация личности, в зависимости от избранного рода деятельности;

после регистрации необходимо внести определённую сумму электронных или фиатных денег на счёт для дальнейшего вывода денег, комиссия которого может составить от 1% до 7%, в зависимости от выбранного варианта вывода денежных средств и платёжной системы;

далее идёт оформление онлайн-заявки на куплю-продажу выбранного актива, с учётом выбора приобретения или продажи

актива по текущей рыночной стоимости или по собственно установленной;

после выполненных действий происходит вывод денежных средств на банковскую карту, электронную платёжную систему или электронный кошелёк с правом оставить эти средства на внутренне хранение, однако не на долгий период времени, поскольку известны случаи, когда владельцы биржевых площадок «замораживали» счета, не выплачивая средства пользователям, ведь приватные ключи пользователей находятся в распоряжении владельцев таких площадок.

Для правильного выбора биржи криптовалюты экспертами рекомендуется обращать внимание на следующие факторы [2]:

размер комиссии (необходимо учесть, что некоторые биржевые площадки снижают комиссионные платежи за торгово-обменные операции и повышают их за вывод денежных средств, и чем ниже размер комиссии, тем лучше);

ограничения на вывод денежных средств (некоторые биржи устанавливают ограничения на суммы ввода-вывода фиатных денег или криптовалюты);

количество пар (на хороших биржевых площадках предлагается большой выбор валютных пар, что даёт дополнительные возможности для конвертации и заработка);

верификация (в зависимости от совершённых операций сервисы могут ограничивать функционал до момента подтверждения личности пользователя, а при совершении операций с небольшими суммами раскрытие личности не требуется);

надёжность (предполагает изучение отзывов о бирже криптовалюты для формирования определённого мнения и желания на ней работать);

интерфейс (наибольшее значение имеет удобство пользование площадкой, наглядность информации и наличие комфортного языка для иностранных пользователей, в частности, русского – для пользователей из СНГ);

количество способов ввода-вывода (немаловажным здесь является возможность пополнений и выводов с использованием криптовалютных кошельков, ЭПС, банковских карт и прочих);

безопасность (наличие двухфакторной аутентификации на криптовалютной бирже и предложения дополнительных способов защиты денежных средств клиентов).

Существуют четыре способа заработать на криптовалюте [5]:
 инвестирование (данный способ считается наиболее безопасным и перспективным, поскольку его суть заключается в покупке и хранении валюты, которая со временем поднимается в цене и увеличивает размер капитала; данный способ может быть как долгосрочным, так и краткосрочным (1-3 месяца));

маржинальная торговля (является одним из подвидов трейдинга, особенность которого заключается в том, что для проведения операций используется кредитное плечо, т.е. наличие у трейдера возможности оперировать более крупными суммами, позволяющими ему значительно повысить доходность операций);

трейдинг (весьма краткосрочные инвестиции, основная цель которых заключается в получении дохода за счёт скачка цен в течение одного или нескольких дней, а также предполагает наличие нужных знаний и умения трейдера разбираться в алгоритмах работы биржи и пользоваться аналитическими инструментами);

валютный арбитраж (возможность трейдера производить торговлю одновременно на нескольких биржах, поскольку котировки на криптобиржах могут отличаться друг от друга, и это является отличным шансом заработать на разнице цен между биржами, однако большую роль здесь играет оперативность).

Согласно исследованиям [4] (следует учитывать их субъективность), названы топ-10 лучших криптовалютных бирж по рейтингам надёжности, наличию вывода денежных средств, верификации и маржинальной торговли. В табл. 1 проанализированы их сильные и слабые стороны, в т.ч. привлекательность для русскоязычных пользователей.

Почти во всех странах в настоящее время существует правовая неопределённость в отношении криптовалют.

Таблица 1

Топ-10 лучших криптовалютных бирж

Характеристика	Преимущества	Недостатки
1	2	3
<i>Binance.com</i>		
Централизованная биржа, занимающая первое место в мире по объёму торгов	Огромный выбор валютных пар, поддержка фиатных денег, низкая комиссия (0,1%), маржинальная торговля, приложение для мобильных устройств и отсутствие платежа за ввод криптовалюты	Возникают проблемы с выводом наличных средств, технические неполадки, отсутствие лицензии, высокие риски

1	2	3
<i>Okex.com</i>		
Глобальная централизованная биржа, специализирующаяся на спотовой торговле и торговле деривативами и фьючерсами	Большой выбор валютных пар, доступная комиссия (0,15%), удобное приложение, маргинальная торговля, широкий ассортимент весьма полезных для торговли инструментов, высокая ликвидность	Достаточно сложная верификация, нестабильная работа технической поддержки, отсутствие торговых пар с фиатными деньгами, ограниченный функционал для иностранных пользователей
<i>Exmo.com</i>		
Испанская, централизованная биржа, полюбившаяся пользователям из СНГ	Очень высокие требования к безопасности, упор на основные криптовалюты, высокая скорость работы, простой интерфейс и низкая комиссия (0,2%)	Небольшое количество валютных пар, сложности в регистрации и небольшое количество монет
<i>Bithumb.pro</i>		
Южнокорейская биржа, предназначенная для торговли криптовалюты	Поддержка фиатных денег, предоставление депозитов без комиссии, вывод денежных средств с помощью банковской карты, наличие стандартной и продвинутой маргинальной торговли, официальный чат в социальной сети Telegram и круглосуточная русскоязычная техподдержка	Высокие комиссии на вывод денежных средств, небольшие торговые обороты, некачественный перевод на русский язык
<i>Bitmex.com</i>		
Легендарная торговая платформа, являющаяся мировым лидером по маргинальной торговле и надёжным хранилищем криптовалют	Достаточно высокие суточные обороты, удобная регистрация без верификации, мобильное приложение и русскоязычный интерфейс	Отсутствие поддержки фиатных денег, работа только с криптовалютой
<i>Huobi.com</i>		
Одна из самых крупных мировых бирж, централизованная, русскоязычная платформа, занимающая второе место по самому высокому суточному обороту в мире и надёжности	Одна из самых крупных мировых бирж, централизованная, русскоязычная платформа, занимающая второе место по самому высокому суточному обороту в мире и надёжности	Одна из самых крупных мировых бирж, централизованная, русскоязычная платформа, занимающая второе место по самому высокому суточному обороту в мире и надёжности

Продолжение табл. 1

1	2	3
<i>Kucoin.com</i>		
Централизованная российская биржа	Большое количество торговых пар, спотовая и маржинальная торговля, торговля фьючерсами, P2P обмен, низкая комиссия (0,1%)	Сложный процесс верификации, отсутствие популярных в странах СНГ платёжных систем для ввода и вывода средств
<i>Bitfinex.com</i>		
Гонконгская русскоязычная биржа криптовалют, специализирующаяся на маржинальной, спотовой и фьючерсной торговле	Работа с традиционными и фиатными деньгами, наличие низкой комиссии (0,2%) и хорошей репутации среди её пользователей	Сложный и долгий процесс верификации, большая комиссия, отсутствие реферальной программы
<i>Poloniex.com</i>		
Централизованная русскоязычная, проверенная временем биржа	В наличии фьючерсная и маржинальная торговли, кредитование, прямой обмен и лендинг, удобный интерфейс, удобство ввода депозита и строгие правила безопасности	Отсутствие официального приложения и поддержки фиатных денег
<i>Bittrex.com</i>		
Крупная американская биржа, с высоким уровнем безопасности	Обширный выбор криптовалютных пар, беспощинное пополнение, возможность обмена виртуальных денег на фиатные по приемлемому курсу, снятие средств с депозита торговой площадки, высокая ликвидность	Отсутствие официального приложения и поддержки фиатных денег, сложная верификация, отсутствие реферальной программы

Одновременно с правовой неопределённостью в отношении криптовалют наблюдается постоянный рост внебиржевых инвестиций в биткоины и другие криптовалюты. С одной стороны, капитал, вложенный в такой рынок, технически не находится под юридическим запретом, с другой стороны, остается неясным, разрешено ли компаниям использовать криптовалютную платформу.

Правовые положения законодательства о цифровой валюте на сегодняшний день далеки от совершенства. Одним из ключей к формированию эффективного регулирования является определение и чёткое законодательное закрепление правовой природы цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

В России, как реакция на фактически функционирующий рынок криптовалюты, принят и с 1 января 2021 года действует Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ.

Положения данного нормативного правового акта направлены на создание правовой базы для обращения цифровых финансовых активов и цифровой валюты в России (термин «криптовалюта» в законе не используется). Его принятие потребовало внесения правок в целый ряд действующих законов и является продолжением политики постепенного регулирования цифровизации российской экономики [8].

В соответствии с данным законом, российские компании ограничены в использовании цифровых валют в качестве средства платежа за товары, работы, услуги.

Криптовалюты не считаются законным платежным средством в большинстве стран: США, Канада, Сингапур, Южная Корея, Китай, Индия, Великобритания, Мальта, Эстония.

А в некоторых странах криптовалюты легальны и являются частью собственности: Австралия, Япония, Швейцария, Латинская Америка (в зависимости от ситуации).

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Анализируя вышеизложенное, можно отметить, что в настоящее время криптовалютные биржи открывают для пользователей много возможностей для торговли, обмена, и заработка на хранении криптовалюты на своих счетах, однако для обеспечения прибыльности операций с криптовалютой необходимо постоянно мониторить интернет-платформы, следить за новинками, знать основы технического и фундаментального анализа, обладать финансовым «чутьём», чтобы уверенно ориентироваться в криптовалютном пространстве.

Список использованных источников

1. Chudinovskikh, M., Sevryugin V. Cryptocurrency regulation in the BRICS Countries and the eurasian economic union // BRICS Law Journal. – 2019. – № 6 (1). – P. 63-81. – DOI: 10.21684/2412-2343-2019-6-1-63-81.

2. Dulatova N., Razak A. The Ecosystem of Cryptocurrency as an Object of Civil Rights in BRICS Countries // BRICS Law Journal. –2020. – № 7 (2). – P. 37-65. – DOI: 10.21684/2412-2343-2020-7-2-37-65 EDN: ZCAZZI.

3. Башилов, Б.И. Цифровые финансовые активы и цифровая валюта: правовая природа и правовое регулирование оборота / Б.И. Башилов, М.В. Галкина, А. Берман // Материалы III Международной научно-практической конференции «Современные тенденции управления и цифровая экономика: от регионального развития к глобальному экономическому росту» (MTDE 2021). – 2021. – №106. – С. 1-6. – DOI: 10.1051/shsconf/202110602005

4. Дулатова, Н.В. Цифровая валюта: перспективы и анализ рынка криптовалютных бирж России и зарубежных стран / Н.В. Дулатова // ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПРАВО. – 2022. – № 46. – С. 150-163.

5. Зубкова, М.Н. Цифровые финансовые активы и цифровая валюта в российском правовом поле / М.Н. Зубкова // Глобальные вызовы и перспективы современного экономического развития. – 2021. – С. 1493-1500.

6. Ларина, О.И. Цифровые деньги на современном этапе: ключевые риски и направления развития / О.И. Ларина, О.М. Акимов // Финансы: теория и практика. – 2020. – № 24 (4). – С. 18-30. – DOI: 10.26794/2587-5671-2020-24-4-18-30.

7. Crypto.ru: официальный сайт. – URL: <https://crypto.ru> (дата обращения 24.04.2023).

8. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/.